

Maestría en Gerenciamiento Integral de Servicios de Enfermería

Consulte el texto completo de esta tesis escribiendo a maestria.enfermeria@maimonides.edu indicando el título de la tesis y el autor/a.

Título	Relación entre evaluación del desempeño y nivel de instrucción alcanzado por el personal de enfermería
Autor/a	Lic. Rodas, Sonia Beatriz
Director/a	Mg. Lic. Vargas González, Delia
Resumen	<p>Introducción: Desde los niveles de gerenciamiento de enfermería, es importante efectuar el proceso de evaluaciones del desempeño y conocer el nivel de instrucción alcanzado por el personal de enfermería para continuar trabajando en busca de mejores estándares de calidad dentro de los servicios de enfermería.</p> <p>Objetivos: Determinar la relación existente entre la calificación que obtiene el personal de enfermería en la Evaluación del Desempeño y el Nivel de Instrucción Alcanzado. Identificar el nivel de instrucción alcanzado y cuáles son las carreras de nivel superior que realiza el personal de enfermería en el área de terapia intensiva neonatal.</p> <p>Material y método: Estudio cuali-cuantitativo, correlacional, observacional, retrospectivo y transversal. Tipo de muestra Probabilístico estratificado.</p> <p>Resultados: se realizó el procesamiento de la variable Evaluación del Desempeño en todas sus dimensiones: Presencia, puntualidad y presentismo, Percepción del producto de su trabajo, Conocimientos e idoneidad técnica, Características actitudinales en desarrollo de sus tareas y Trabajo en equipo; asociándola a las variables: Turnos de trabajo, Función, Nivel de instrucción alcanzado y Antigüedad en el servicio. Para la prueba de hipótesis se utilizó la prueba de Chi Cuadrado.</p> <p>Conclusión: No se observó relación entre la evaluación del desempeño y el Nivel de instrucción alcanzado. La variable Evaluación del</p>

	desempeño se relaciona de forma significativa con las variables Turnos de trabajo, Función y Antigüedad en el servicio. El nivel de instrucción alcanzado son Especialidad y Maestría. El posgrado con más adherentes fue la Especialidad en enfermería neonatal.
Palabras clave	Personal de Enfermería, Evaluación del Desempeño, Nivel de Instrucción, Unidad de Terapia Intensiva Neonatal.